

Marine Biodiversity
Conservation Center
AQUARIUM BOKA

Centar za zaštitu
biodiverziteta mora
AKVARIJUM BOKA

INSTITUT ZA
BIOLOGIJU
MORA

UCG
Univerzitet Crne Gore

Zaštita obalnog i morskih područja Crne Gore

ISBN 978-86-7664-168-0
COBISS.CG-ID 13400324
DOI 10.5281/zenodo.3872765

Zaštita obalnog i morskih područja Crne Gore

Dr. Slavica Petović

Institute of Marine Biology,
University of Montenegro
Kotor, Montenegro
2020

Sadržaj

Karakteristike obalnog područja	1
Pravni i institucionalni okvir za zaštićena područja u crnoj Gori	6
Dosadašnja istraživanja.....	10
Zainteresovane strane.....	16
Preporuke i zaključci.....	19
Zahvalnica.....	20
Literatura.....	21

Karakteristike obalnog područja

Crnogorska obala kao i podmorje predstavljaju veoma vrijedno ali u isto vrijeme i veoma osjetljivo područje. Karakterišu ga visok razvojni potencijal kao i kompleksni odnosi između antropogenih aktivnosti i prirodnog okruženja koji često kao posljedicu imaju izražene pritiske na prirodne resurse.

Prema NSIUOP (2015) Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata obalno područje Crne Gore definiše se kao teritorija opština Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj u administrativnim granicama (izuzev prostora obuhvaćenog nacionalnim parkovima), kao i morski pojas do spoljne granice teritorijalnog mora.

Crnogorsko primorje obuhvata dva bitno različita područja po geografskim i hidrografsko-okeanografskim karakteristikama: Bokokotorski zaliv i otvoreno more ispred obalne linije. Ukupna površina morskog akvatorijuma je 6347 km², a teritorijalnog mora oko 2100 km² (od čega u Bokokotorskom zalivu 89 km²). Maksimalna registrovana amplituda promjene nivoa mora, uzrokovana morskim mijenama, iznosi 131 cm (NSIUOP, 2015). More je jedan od najvažnijih resursa i osnov za razvoj ekonomskih aktivnosti kao što su turizam, pomorstvo, ribarstvo i marikultura. Morski ekosistemi pružaju niz usluga koje su od velikog značaja za ekonomiju i dobrobit ljudi. Ukupna vrijednost koristi od usluga morskog ekosistema Sredozemlja u 2005. godini procijenjena je, na primjer, na preko 26 milijardi € (Blue Plan, 2010).

Obalno područje u cjelini, a pogotovo uži obalni pojas, svojim prirodnim, kulturnim i pejzažnim vrijednostima, ključni je razvojni resurs Crne Gore. Uporedo sa tim, pritisci urbanizacije, posebno izgradnja nekretnina i ugostiteljskih objekata, rezultiraju brojnim primjerima ugrožavanja životne sredine, kao i prirodnih, pejzažnih i kulturnih vrijednosti, što predstavlja najvažniju prijetnju održivom razvoju obalnog područja. Osim antropogenih uticaja dodatne pritiske na resurse kopnenog i morskog dijela obalnog područja

čine klimatske promjene. Morski ekosistem je izložen brojnim i raznovrsnim pritiscima koji, prije svega, uključuju uticaje zagađenja od netretiranih komunalnih otpadnih voda, čvrstog otpada, brodogradnje/remonta brodova, iz luka i marina (koje po pravilu nijesu dovoljno opremljene za prihvatanje otpada s plovila i svođenje na najmanju mjeru negativnih uticaja na životnu sredinu tj. morsku sredinu), s plovila i iz industrije.

Analiza ranjivosti (zasnovana na podacima Programa monitoringa stanja ekosistema priobalnog mora Crne Gore, koji je realizovan u periodu od 2008. do 2011. godine) pokazala je veoma visoku ranjivost mora u Boki kotorskoj, na pojedinim lokacijama u Budvi, Petrovcu, Sutomoru, Baru, Ulcinju, kao i na otvorenom moru (NSIUOP, 2015) (slika 1).

Slika 1. Prikaz ukupne ranjivosti za more (prosječna vrijednost)-preuzeto is NSIUOP (2015)

Kao izuzetno ranjivi izdvajaju se: najjuvučeniji dio kotorskog zaliva, dio između Brodogradilišta u Bijeloj i luke Porto Montenegro, područje oko ostrva Sveti

Marko u tivatskom zalivu, dio hercegnovskog zaliva od Igala do Mamule, obalni dio na području Budve i Petrovca kao i i uski plitki pojas od Valdanosa do ušća Bojane. Generalno gledajući uski obalni pojas otvorenog mora i Bokokotorskog zaliva su veoma ranjivi na zagađenje od mogućih nezgoda na moru (akcidenata).

Karta ukupne zagađenosti mora pokazuje visok stepen ugroženosti kotorskog i tivatskog zaliva, luka u Budvi i Baru, te poteza od Ulcinja do Port Milene (NSIUOP, 2015) (slika 2).

Slika 2. Ukupna zagađenost/ugroženost mora (maksimalna vrijednost)-preuzeto iz NSIUOP (2015)

Zagađenje vode i sedimenta je posebno izraženo u neposrednoj okolini Brodogradilišta u Bijeloj i uskog obuhvata lokacije bivšeg Remontnog zavoda „Arsenal“ gdje su zabilježene visoke koncentracije teških metala i organskih

zagađujućih materija. Stepen zagađenosti na otvorenom moru je manji zahvaljujući relativno velikoj dubini i dobrom miješanju voda. Komunalne otpadne vode su glavni izvor zagađenja mora u cijelom obalnom području.

Pravni i institucionalni okvir za zaštićena područja u crnoj Gori

Pitanja od značaja za upravljanje obalnim područjem reguliše veliki broj nacionalnih propisa. Očuvanje obalnih ekosistema propisano je Zakonom o zaštiti prirode (27-5/16-1/15) i setom drugih propisa kojima je preporučena primjena ekosistemskog pristupa. Očuvanje i uslovi zaštite morskih staništa i močvara onako kako to predviđa Direktiva o staništima, regulisani su Zakonom o zaštiti prirode i to: članom 6 i članom 41 (definicija), članom 44-41 i članom 43-41 (uspostavljenje i upravljanje), članom 45-54 (ocjena prihvatljivosti, kompezatorne mjere, javni interes, dozvole, mjere zaštite), članom 41 (mjere zaštite), članom 100 (monitoring). Takođe, relevantne su i odredbe Zakona kojima se uređuje upravljanje zaštićenim područjima (član 62 i član 65-67), prije svega sa aspekta uspostavljanja i upravljanja zaštićenim područjima na kopnu i moru. Zakonom o morskome dobru definiše se da se zaštita morskog dobra zasniva na principima koji se, između ostalog, odnose na zaštitu specifičnih obalnih ekosistema (močvare, morska staništa, šume, dine i ostrva). Propisi u oblasti uređenja prostora sadrže smjernice za zaštitu prirodnih i pejzažnih vrijednosti i kulturne baštine. Obaveze iz ovih propisa ponavljaju se i u planskim dokumentima ali najčešće bez detaljne razrade za specifične ekosisteme i vrijedna područja. Očuvanje kulturne baštine primarno je uređeno Zakonom o zaštiti kulturnih dobara, kao i Konvencijom o zaštiti podvodne kulturne baštine. Ipak, u odnosu na ključne zahtjeve Protokola o IUOP (primjena odgovarajućih mjera zaštite kulturnih, naročito arheoloških i istorijskih, dobara; zaštita podmorskih kulturnih nalazišta), naročito se izdvaja nedostatak posebne odredbe o *in situ* zaštiti kulturnog nasljeđa obalnog područja. Jedan od ključnih zahtjeva Protokola o IUOP odnosi se na uvođenje instrumenta odmaka gradnje na minimalno 100 metara od obalne linije. Ovaj zahtjev djelimično je integrisan u nacionalne

propise kroz Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta. Za utvrđivanje odmaka bitne su i odredbe Zakona o hidrografskoj djelatnosti kojim se definiše obaveza sprovođenja hidrografskog premjera na moru. Postoji cijeli set zakona i drugih pravnih instrumenata kojima se uređuje zaštita i korišćenje priobalnog područje. Među njima treba istaći sledeće: Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, Zakon životnoj sredini, Zakon o šumama, Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu, Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, Zakon o odgovornosti za štetu u životnoj sredini, Zakon o moru, Zakon o morskome dobru, Zakon o morskome ribarstvu i marikulturi, Zakon o zaštiti mora od zagađenja sa plovnih objekata, itd.

Tri osnovna zakona koja regulišu pitanja proglašenja i upravljanja zaštićenim područjima, uključujući i morska zaštićena područja u Crnoj Gori su:

- Zakon o zaštiti prirode
- Zakon o nacionalnim parkovima
- Zakon o morskome dobru

Organizacija institucionalnog sistema u Crnoj Gori ukazuje na to da se poseban značaj poklanja obalnom području. Područjem morskog dobra, kao najznačajnijim dijelom obalnog područja, od 1992. g. upravlja Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom. Veliki broj resora, organa državne uprave, institucija i organa lokalne samouprave imaju nadležnosti od značaja za upravljanje obalnim područjem Crne Gore. Kao ključno izdvaja se Ministarstvo održivog razvoja i turizma, koje u svojoj nadležnosti ima zaštitu životne sredine, planiranje i upravljanje prostorom, građevinarstvo, turizam i održivi razvoj. Po značaju za problematiku obalnog područja takođe se izdvajaju Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Ministarstvo kulture (s Upravom za zaštitu kulturnih dobara). Uz Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, ostale značajne institucije su Agencija za zaštitu životne sredine, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, Centar za ekotoksikološka ispitivanja, Lučka uprava i Lučke kapetanije, Institut

za biologiju mora i Biotehnički fakultet. Za upravljanje morskim dijelom obalnog područja naročito su značajne institucije u oblasti bezbjednosti i sigurnosti plovidbe i zaštite mora od zagađenja s plovila.

Značajnu ulogu u upravljanju obalnim područjem imaju i lokalne samouprave. Nadležnosti lokalnih samouprava ostvaruju se kroz rad različitih tijela uključujući sekretarijate za razvoj (i u nekim opštinama razvojne agencije), sekretarijate za planiranje, urbanizam i građevinarstvo, sekretarijate za komunalna pitanja, zaštitu životne sredine i javne komunalne službe (za vodosnabdijevanje, otpad, kanalizaciju itd.), i brojne druge organe i tijela. Skoro sve opštine u obalnom području imaju sektor za životnu sredinu ili osoblje (jednog službenika ili više njih) zaduženo za pitanja životne sredine. Na lokalnom nivou djeluje komunalna inspekcija. Posebno su bitna upravno-koordinaciona tijela koja su uspostavljena radi unapređenja institucionalne saradnje i koordinacije. Jedan dio tih tijela značajan je i za obalno područje, i to:

- Nacionalni savjet za održivi razvoj i klimatske promjene u svom sastavu ima Predsjednika države, ministre i predstavnike ministarstava održivog razvoja i turizma, ekonomije, rada i socijalnog staranja, poljoprivrede i ruralnog razvoja, saobraćaja i pomorstva, te Ministarstva finansija, kao i predsjednike lokalnih samouprava, predstavnike Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Univerziteta, udruženja poslodavaca, sindikalnih i nevladinih organizacija i nezavisne eksperte. Osnovni zadaci Nacionalnog savjeta su da obezbijedi usklađenost javnih politika s politikom održivog razvoja, podstakne saradnju nadležnih nacionalnih i lokalnih organa i omogući snažnije učešće poslovnog i nevladinog sektora u kreiranju i sprovođenju politika.
- Savjetom za praćenje turističkog razvoja, pripremu i praćenje turističkih sezona predsjedava Premijer, a Savjet čine predstavnici vladinih resora, organa uprave i institucija (između ostalih i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom), lokalnih samouprava, turističke privrede,

stručnih srednjih škola i fakulteta iz oblasti turizma, kao i predstavnici medija i eksperti iz oblasti turizma, nevladinog sektora i dr. Cilj Savjeta jeste da obezbijedi efikasno sprovođenje strategije i akcionih planova u sektoru turizma.

- Savjet za uređenje prostora je stručno, savjetodavno tijelo ministra održivog razvoja i turizma koga čine stručnjaci u sektoru planiranja i uređenja prostora. Cilj Savjeta je da razmatra i daje ocjenu relevantnih politika, planova i propisa, uključujući stručnu i naučnu utemeljenost planskih dokumenata i drugih dokumenata i propisa značajnih za uređenje prostora.

Veliki je broj dokumenata koji tretiraju obalno područje sa aspekta njegove zaštite i upotrebe. Jedan od ključnih je Prostorni Plan Posebne Namjene za Obalno Područje Crne Gore. PPPN za Obalno područje Crne Gore definiše način organizacije i režime korišćenja područja Primorskog regiona. Planom se obezbjeđuje racionalno korišćenje prostora i pokreće značajniji ekonomski razvoj. Obezbjeđuju se koordinisane aktivnosti sa lokalnog nivoa i sa nivoa države, što je preduslov ostvarivanja strateških prioriteta razvoja Crne Gore. Posebna pažnja u PPPNOP se posvećuje užem obalnom pojasu koji se štiti u skladu sa Protokolom Barselonske konvencije. Radi povezivanja užeg obalnog područja sa prirodnim zaleđem, definisani su zeleni prodori koji redukuju kontinuiranu izgrađenost Obalnog područja. Ovaj Plan prepoznaje područje označeno kao Morsko dobro i njegov sastavni dio između ostalog čine i more (teritorijalne i unutrašnje morske vode – izuzev Skadarskog jezera), ograničeno ka kopnu obalnom linijom i obala kao prostor od mora (obalne linije) do linije do koje dopiru najviši talasi pri najjačem nevremenu (PPPNOP CG, 2018). PPPNOP su na području mora identifikovane sljedeće zone sa ekološki značajnim habitatima i vrstama koje predstavljaju potencijalna morska zaštićena prirodna dobra:

- Luštica (od Mamule do rta Mačka),

- Zona od rta Trašte do Platamuna (sa užom zonom za strožiju zaštitu od rta Žukovac do rta Kostovica),
- Šira zona ostrva Katići,
- Zona od rta Volujica do Dobrih Voda,
- Zona od rta Komina do rta kod ostrva Stari Ulcinj,
- Zona uvale Valdanos do Velike uvale,
- Seka Đeran sa južnim dijelom zone ispred Velike plaže do ušća Bojane;

Od navedenih zona, prioritet za zaštitu je dat sljedećim područjima: (i) šira zona ostrva Katići, (ii) zona Platamuna od Seka Albaneze do rta Platamuni i (iii) šira zona kod ostrva Stari Ulcinj.

Dosadašnja istraživanja

U posljednjih par decenija nije bilo proglašenja novih zaštićenih područja na Primorju (izuzetak su Tivatska solila). Iako je strateškim i planskim dokumentima predviđeno proglašenje zaštićenih područja u moru, ta područja još uvijek nijesu uspostavljena, ali su za znatan broj lokaliteta u moru obavljena bazična istraživanja. Postojeća zaštićena prirodna dobra uključuju djelove nacionalnih parkova Skadarsko jezero i Lovćen, poseban rezervat prirode-obalno močvarno područje (Tivatska solila), više spomenika prirode (uključujući 22 plaže, 1 poluostrvo-Ratac sa Žukotrlicom i druge lokalitete), nekoliko predjela posebnih prirodnih odlika, kao i područje Kotorsko-risanskog zaliva s gradom Kotorom (zaštićen je opštinskim propisom i nalazi se na UNESCO listi prirodne i kulturne baštine). Zbog značaja za biodiverzitet obalnog područja, zaštićeno je i više pojedinačnih dendroloških objekata. Takođe, aproksimativno su određene zone obuhvata potencijalnih područja za zaštitu u moru, uzimajući u obzir lokalitete prepoznate u PPCG i PPPN Morskog dobra, kao i lokalitete koji su identifikovani u sprovedenim istraživačkim projektima.

Za identifikaciju područja koje treba staviti pod zaštitu od velikog značaja su aktivnosti preduzete kroz realizaciju sledećih projekata:

- -GEF/UNDP: “Strengthening the sustainability of the protected area system of Montenegro”, 2009-2015, koja uključuje razvoj vizibiliti studije za proglašavanja područja Platamuna za MPA;
- -“Management Plan “Katič” Pilot Marine Protected Area Montenegro”, koji je realizovan sa DFS Engineering Montenegro u periodu 2009-2010 do 2012, I finansiran je od strane italijanskog Ministarstva za životnu sredinu, kopno i more u okviru italijansko-crnogorske saradnje za primjenu Nacionalne strategije održivog razvoja CG sa akcionim planom 2008-2012;
- -“Start Up of Katič Marine Protected Area in Montenegro and Assessment of Marine and Coastal Ecosystems along the Coast” (MPA2 project), koji je realizovan sa DFS Engineering Montenegro i finansiran je od strane italijanskog Ministarstva za životnu sredinu, kopno i more 2012-2014;
- EC/AECID/FFEM/RAC SPA: Regionalni projekat za razvoj marinskih I obalnih zaštićenih područja na Mediteranu (MPAs)- Network through the boosting of MPA Creation and Management “MedMPAnet Project”. Projekat je realizivan uz pomoć Regional Activity Centre Specially Protected Areas (RAC/SPA – UNEP/MAP) u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja I turizma 2010-2015;
- MAVA Foundation: Mapping of marine key habitats of the Mediterranean and initiation of monitoring network MEDKEYHABITATS, realizovan od strane RAC/SPA – UNEP/MAP u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja I turizma 2015-2016.

Najveći broj baznih studija urađen je u saradnji sa RAC/SPA UNEP MAP institucijom. Bazna studija o stanju biodiverziteta je urađena za područje

Platamuna (slika 3). Područje koje se prostire severozapadno od rta Platamuni odlikuje nepristupačna stenovita obala, čije se litice vertikalno spuštaju u more.

Slika 3. Područje Platamuna predviđeno za MPA zonu

Samo u uvalama Nerin i Velika Krekavica postoje formirane male šljunkovite plaže. Veliki broj malih i velikih morskih pećina sa nadvodnim i podvodnim ulazima jedna od glavnih specifičnosti ovog područja. Istraživanja

morskog biodiverziteta su pokazala da na tom području obitava 108 taksona. Među identifikovanim vrstama nalazi se 21 vrsta koja je po domaćem i međunarodnom zakonodavstvu od posebnog interesa a ima i znatan broj komercijalnih vrsta (31 vrsta riba, 4 vrste bodljokožaca, 4 vrste rakova, 3 vrste glavonožaca i 3 vrste školjki). Značajno je prisustvo morske cvjetnice *Posidonia oceanica* kao i morskih pećina, što predstavlja staništa od značaja po evropskim direktivama (Petović i Mačić, 2015). Sem velikog ekološkog značaja ovog područja treba istaći i veliki antropogeni pritisak koji je prisutan.

U cilju stavljanja pod zaštitu urađena je bazna studija šireg područja ostrva Katiči. Buduće zaštićeno područje u moru Katič obuhvata desetak kilometara centralnog dela crnogorskog primorja (slika 4). Odlikuje ga veliki broj plaža, isturenih rtova i stenovitih litica koje formiraju jedinstvene i prepoznatljive nadvodne i podvodne pejzaže. Kao epicentri podvodnog i nadvodnog

biodiverziteta izdvajaju se okolina ostrva Katič, uvala Buljarica sa svojim močvarnim zaleđem, okolina rta Dubovica, plaža Pečin sa zaleđem, kao i uvala Maljevik. Dobro očuvane livade *Posidonia oceanica* prostiru se gotovo celom dužinom obale, dok u centralnom delu uvala Čanj preovlađuje *Cymodocea nodosa*. Od zaštićenih vrsta na ovom području uz morske cvjetnice su prisutne i *Epinephelus* spp., *Ophidiaster ophidianus*, *Hippocampus ramulosus*, *Cystoseira amentacea*, *Tonna galea*, *Litophaga litophaga*, *Scyllarus arctus*, *Scyllarides latus* i *Pinna nobilis*. Ekspanzija turizma, urbanizacija i nedozvoljeni načini ribolova ovde predstavljaju ključne faktore ugrožavanja morskih staništa i populacija pojedinih vrsta.

Slika 4. Područje šire zone ostrva Katič predviđeno za MPA zonu

Stari Ulcinj predstavlja jedino predloženo područje za buduću zaštitu, koje za sada još nema definisane granice prostiranja i određene zone zaštite (slika 5). Sama okolina ostrva Stari Ulcinj odlikuje se kamenitim, pješčanim i muljevitim

dnom koje nastanjuju brojni oblici morskog života. Pored livada morske trave *Posidonia oceanica*, područje nastanjuje i *Epinephelus marginatus*, kao i brojne druge vrste. Prisutan je uticaj na biodiverzitet relativne blizine ušća reke Bojane i Velike Ulcinjske plaže. Ovo je u pogledu morskog biodiverziteta jedno od najmanje istraživanih područja u Crnoj Gori. Antropogeni uticaj na obalu je izuzetno izražen svuda u neposrednoj okolini.

Slika 5. Područje stari Ulcinj predviđeno za MPA zonu

U cilju što sveobuhvatnijeg pristupa procesu zaštite obalnog i morskog područja i proglašenju MPA sledeći relevantni projekti i inicijative su u toku:

- -GEF Adriatic project (2017-2019);
- -IPA AD 2016;
- -IPA Natura 2000 II phase;
- -EUSAIR (TSG3: Environmental Quality).

Uz finansijsku podršku UNEP/GEF realizuje se projekat “Promovisanje upravljanja zaštićenim područjima kroz integrisanu zaštitu morskih i priobalnih

ekosistema u obalnom području Crne Gore” koji ima za cilj reviziju svih postojećih podataka prvenstveno za područja Platomuna, ostrva Katič i šire zone Stari Ulcinj, kao i dopuna novim nedostajajućim podacima.

Zainteresovane strane

Kada je u pitanju zaštita i očuvanje obalnog i morskog dijela crnogorskog primorja svi koji imaju bilo kakav kontakt sa tim područje tj. čije se djelovanje realizuje u toj zoni mogu se smatrati zainteresovanim stranama (eng. stakeholders). Postoji nekoliko kategorija zainteresovanih strana kao što su:

- Vlada ili javni sektor: donosioci odluka, državne / regionalne i opštinske institucije, osoblje MPA.
- Civilni sektor: NVO, univerziteti, istraživačke institucije, lokalne organizacije, i dr.
- Privatni sektor: preduzeća, udruženja, ribarske organizacije, turističke organizacije, itd.
- Opšta javnost.

Uključivanje donosilaca odluka od samog početka procesa povećava vjerovatnoću njihove podrške kako procesa tako i ishoda. Zainteresovane strane koje pripadaju različitim društvenim mrežama mogu imati različite uloge u postupku. Pa tako vladine agencije odlučuju o mjerama koje bi mogle biti predložene u okviru procesa. Stručnjaci (NVO, naučnici) doprinose procesu s informacijama ili stručnom pomoći. I implementatori doprinose ostvarivanju rezultata na neki način. Različiti akteri, međutim, imaju različite uloge i prava u odnosu na zaštićeno područje, a osobe zadužene za upravljanje procesom ne moraju im dati jednaku težinu u konsultacijama i odlučivanju (Borrini-Feierabend i sar., 2004).

Drugi način klasifikacije zainteresovanih strana jeste razmatranje nivoa "uticaja" koji oni imaju u donošenju odluka ili "važnosti" za određeni projekat ili studiju. Važnost i uticaj nijesu isti.

Zainteresovane strane mogu biti aktivne ili pasivne. Mogu se razlikovati obične i ključne zainteresovane strane, zatim mogu biti primarne i sekundarne. ICRA predlaže sledeće definicije:

- Ključni akteri su oni akteri za koje se smatra da imaju značajan uticaj na uspeh projekta.
- Primarni akteri su predviđeni korisnici projekta.
- Sekundarni akteri su oni koji rade kao posrednici u okviru projekta.
- Aktivni akteri su oni koji utiču na odluku ili akciju u sistemu ili projektu.
- Pasivni akteri su oni na koje utiču odluke ili postupci drugih.
- Važne interesne grupe su one čije su potrebe važne za projekat ili studiju.
- Uticajni učesnici su oni koji imaju moć da kontrolišu odluke u nekoj aktivnosti ili koji mogu uticati na druge u procesu donošenja odluka.

Neki učesnici će biti važni na početku procesa, ali ne na kraju. Drugi možda nisu bitni na početku, ali postaju važniji kasnije. Razumijevanje ko treba da bude uključen i na kom nivou u proces upravljanja životnom sredinom je kompleksno pitanje. Veoma je važno shvatiti kako su različiti akteri povezani jedni sa drugima i kako su povezani sa resursima koji se trebaju upravljati.

Uključivanje zainteresovanih strana je ključno za sve korake integrisanog upravljanja: osnovni pregled situacije, postavljanje ciljeva, politička posvećenost, implementacija i praćenje procesa, evaluacija i izvještavanje. Intenzitet učešća zainteresovanih strana u procesu varira. Uključivanje i učešće zainteresovanih strana treba da se odvija na različitim političkim nivoima (nacionalnim, regionalnim i lokalnim) i primjenjuje se u vertikalnom, ali i horizontalnom pravcu, kako bi se postigle održive odluke.

Koraci integrisanog upravljanja uključeni su u različite faze od imenovanja do upravljanja MPA.

Što se tiče konkretno situacije u Crnoj Gori kao zainteresovane strane se prepoznaju Vlada i njena ministarstva:

- Ministarstvo održivog razvoja i turizma koje svoje aktivnosti sprovodi kroz uključivanje Agencije za zaštitu životne sredine, JP za upravljanje morskim dobrom i JP Nacionalni parkovi Crne Gore;
- Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja uključujući Upravu za šume;
- Ministarstvo kulture uključujući Pirodnjački muzej;
- Ministarstvo nauke uključujući Univerzitete i Institut za biologiju mora.

Zainteresovane strane u ovom procesu su sva tijela koje u svom radu djeluju na datom području, opštinske tj. lokalne uprave primorskih opština, razne NVO, udruženja ribara, preduzeća koja se bave turizmom i pomorskim saobraćajem, preduzeća koja upravljaju lukama i marinama, itd.

Preporuke i zaključci

Crnogorska obala kao i podmorje predstavljaju veoma vrijedno ali u isto vrijeme i veoma osjetljivo područje. Karakterišu ga visok razvojni potencijal kao i kompleksni odnosi između antropogenih aktivnosti i prirodnog okruženja koji često kao posljedicu imaju izražene pritiske na prirodne resurse.

Crnogorsko primorje obuhvata dva bitno različita područja po geografskim i hidrografsko-okeanografskim karakteristikama: Bokotorski zaliv i otvoreno more ispred obalne linije. More je jedan od najvažnijih resursa i osnov za razvoj ekonomskih aktivnosti kao što su turizam, pomorstvo, ribarstvo i marikultura. Morski ekosistemi pružaju niz usluga koje su od velikog značaja za ekonomiju i dobrobit ljudi.

Obzirom da obalno područje u cjelini, a pogotovo uži obalni pojas, svojim prirodnim, kulturnim i pejzažnim vrijednostima, predstavlja ključni razvojni resurs Crne Gore ova zona je pod velikim negativnim pritiskom. U cilju očuvanja obalnog i marinskog područja od posebnog interesa sprovode se brojne aktivnosti. U obalnoj zoni postoje područja koja već imaju određeni stepen zaštite (22 plaže, 1 polustrvo-Ratac sa Žukotrlicom, močvarno područje-Tivatska Solila i Kotorsko-risanski zaliv).

Jedna od obaveza koja proističe iz Aichi ciljeva je i stavljanje minimum 10% morskog akvatorijuma pod zaštitu. U cilju ispunjavanja tih obaveza sprovode se brojne aktivnosti na definisanju zona i sagledavanju njihovog ekološkog značaja. U razmatranje su uzete 3 oblasti (prepoznate nizom nacionalnih dokumenata): područje Platomuna, ostrvo Katiči i šira zona osrtva Stari Ulcinj. Kako UNEP/GEF realizuje projekat "Promovisanje upravljanja zaštićenim područjima kroz integrisanu zaštitu morskih i priobalnih ekosistema u obalnom području Crne Gore" preporuka je da se na osnovu dobijenih podataka pristupi proglašenju MPA u crnogorskom dijelu južnog Jadrana.

Kao stakeholders-i u ovom prosecu prepoznati su: Ministarstvo održivog razvoja i turizma koje svoje aktivnosti sprovodi kroz uključivanje Agencije za zaštitu životne sredine, JP za upravljanje morskim dobrom i JP Nacionalni parkovi Crne Gore; Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja uključujući Upravu za šume; Ministarstvo kulture uključujući Prirodnački muzej; Ministarstvo nauke uključujući Univerzitete i Institut za biologiju mora.

Zainteresovane strane u ovom procesu su sva tijela koje u svom radu djeluju na datom području, opštinske tj. lokalne uprave primorskih opština, razne NVO, udruženja ribara, preduzeća koja se bave turizmom i pomorskim saobraćajem, preduzeća koja upravljaju lukama i marinama te je neophodno sve njih uključiti i proces kreiranja MPA.

Zahvalnica

Ova studija i publikacija su urađene u okviru projekta “Marine Biodiversity Conservation Center “Boka Aquarium” (MonteAqua)”, koju implementira Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore (IBM) u saradnji sa Centrom za ribarstvo i zaštitu biološke raznolikosti kopnenih voda, Institut za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu. Studija je urađena kao kontribucija IBM.

This project is financially supported by The Royal Norwegian Embassy in Belgrade
www.norveska.org.rs
Realizaciju projekta finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu
www.norveska.org.rs

Literatura

UNEP/MAP-RAC/SPA, 2016. Montenegro: Platamuni and Ratac areas. Mapping of marine key habitats and initiation of monitoring network. By Torchia G., Pititto F., Rais C., Trainito E., Badalamenti F., Romano C., Amosso C., Bouafif C., Dragan M., Camisassi S., Tronconi D., Macic V., Sghaier Y.R. & Ouerghi A. Ed. RAC/SPA - MedKeyHabitats Project, Tunis: 77 pp + Annexes.

Rapid assessment survey of coastal habitats to help prioritize the suitable new areas needing a status of protection for the development of a network of Marine and Coastal Protected Areas in Montenegro. RAC/SPA - UNEP/MAP, 2011, c 2014

Vlada Crne Gore Ministarstvo održivog razvoja i turizma 2018: PROSTORNI PLAN POSEBNE NAMJENE ZA OBALNO PODRUČJE CRNE GORE INOVIRANI NACRT PLANA KNJIGA 2 – PLAN

Montenegro and Marine Protected Areas: Legal and Institutional framework assessment for conservation of coastal and marine biodiversity and the establishment of MPAs. RAC/SPA and IUCN-Med. Ed. RAC/SPA - MedMPAnet Project, Tunis. 72 pp.

CRNA GORA I ZAŠTIĆENA MORSKA PODRUČJA: Procjena pravnog i institucionalnog okvira za očuvanje obalne i morske biološke raznovrsnosti i uspostavljanje zaštićenih područja u moru. RAC/SPA i IUCN-Med. Ed. RAC/SPA, Tunis. 68 pp.

CIP - Каталогизација у публикацији

Национална библиотека Црне Горе, Цетиње

ISBN 978-86-7664-168-0

COBISS.CG-ID 13400324

Zaštita obalnog i morskih područja Crne Gore

Izdavač: Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora
Put I. bokeljske brigade 68, 85330 Kotor, Crna Gora
Tel: +382 32 334 570
<http://www.aquariumboka.ucg.ac.me>

Autor: Slavica PETOVIĆ: Zaštita obalnog i morskih područja
Crne Gore

Copyright © 2020 Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora

Predloženi način citiranja ove publikacije:

Petović, S. (2018): Zaštita obalnog i morskih područja Crne Gore. Kotor: Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora. 21 str.

Analize i preporuke iz ove studije ne odražavaju nužno stavove IBM i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.